

FIZIKAVIY LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI KOMPYUTERDA MODELLASHTIRISH ORQALI O‘RGANISH

Shokirov Bahromjon Ibodjon o‘g‘li¹, Mirzaqulov Arabboy Nu‘monjon o‘g‘li²,
Abduraimova Kamola Saypulla qizi³, Norqulov Sherzod Dilshod o‘g‘li⁴

¹“Mirzo Ulug‘bek vorislari” tayyorlov o‘quv kurslari markazi talabasi,

^{2,3}O‘zbekiston Milliy Universiteti talabasi,

⁴“Mirzo Ulug‘bek vorislari” tayyorlov o‘quv kurslari markazi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674756>

Annotatsiya. Mazkur ish fizikaviy laboratoriya mashg‘ulotlarini kompyuterda modellashtirish orqali o‘rganishda dasturlashning o‘rni va ahamiyatiga bag‘ishlangan. Zamonaviy ilm-fan va texnologiya rivoji fizik jarayonlarni faqat nazariy yoki eksperimental emas, balki dasturiy vositalar yordamida ham tahlil qilishni talab etmoqda. Shuningdek, bu yondashuv murakkab jarayonlarni chuqurroq tushunish, natijalarni vizuallashtirish va tajribalarni takroran sinab ko‘rish imkonini beradi. Bu maqolada biz “Manetron usuli bilan elektronning solishtirma zaryadini aniqlash” laboratoriya mashg‘uloti jarayonida olingan natijalarni Python dasturlash tili yordamida modelashtirib olingan natijalarni tekshirib ko‘rdik.

Kalit so‘zlar: Magnetron, elektron, solishtirma zaryad, Python, Lorents kuchi, magnit maydon induksiyasi.

Аннотация. Данная работа посвящена роли и значению программирования при изучении физических лабораторных занятий с использованием компьютерного моделирования. Развитие современной науки и технологий требует анализа физических процессов не только теоретическими и экспериментальными методами, но и с помощью программных средств. Такой подход позволяет глубже понять сложные процессы, визуализировать результаты и многократно воспроизводить эксперименты. В данной статье результаты, полученные в ходе лабораторной работы «Определение удельного заряда электрона методом магнетрона», были проверены с использованием моделирования на языке программирования Python.

Ключевые слова: магнетрон, электрон, удельный заряд, Python, сила Лоренца, магнитная индукция.

Abstract. This work is devoted to the role and importance of programming in studying physical laboratory experiments through computer modeling. The development of modern science and technology requires the analysis of physical processes not only through theoretical and experimental methods but also with the help of software tools. This approach allows for a deeper understanding of complex processes, visualization of results, and repeated testing of experiments. In this paper, the results obtained from the laboratory work “Determination of the specific charge of the electron using the magnetron method” were verified through modeling using the Python programming language.

Keywords: magnetron, electron, specific charge, Python, Lorentz force, magnetic field induction.

Kirish. Elektronni solishtirma zaryadi 1897-yilda ingliz fizigi J. J. Thomson tomonidan tajriba yo’li bilan aniqlangan. Hozirgi kunda bu kattalikni aniqlashning juda ko’p usullari mavjud. Bu ishda biz magnetron usuli bilan elektronning solishtirma zaryadini aniqlash laboratoriya mashg’ulotida olingan natijalarni modellashtirish orqali tahlil qildik va elektronlar harakatining animatsion manzarasini yaratdik. Bu usul orqali biz o’quvchiga fizik jarayon mohiyatini to’liq tushunishga yordam berishimiz mumkin.

Laboratoriya mashg’uloti.

Magnetron usuli o’zaro perpendikulyar elektr va magnit maydonlarida elektronlarning harakatini tahlil qilishga asoslangan. Tajriba qurilmasi silindrik anod va uning o’qi bo’ylab joylashgan katodli dioddan iborat bo’lib, u solenoid ichiga joylashtirilgan.

Elektronning harakati Lorens kuchi va elektr maydonining radial tashkil etuvchisi ta’sirida o’rganildi. Elektronning anodga yetib bormasdan orqaga qaytish sharti (kritik holat) uchun energiya saqlanish qonunidan foydalanib, quyidagi ishchi formula olindi:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U_a}{B_{kr}^2 r_a^2}$$

Olingan eksperimental ma’lumotlar asosida qurilgan volt-ampere xarakteristikalarini tahlil qilinganda, anod tokining magnit maydon induksiyasiga bog’liqligi nazariy kutilganidek keskin pasayish sohasiga egaligi ko’rindi (1-rasm).

Animatsiya.

Biz bu ishimizda magnetron ichida harakatlanayotgan elektronlarning harakat tenglamasini tuzib yuqorida olingan natijalar bo’yicha ularning harakat animatsiyasini Python dasturlash tilida yasadik. Bunda biz VPython kutubxonasidan foydalandik.

2.a-rasm

2.b-rasm

Natijada: kritik holatdan qiymatlarda ($B > B_{kr}$) Lorens kuchi ta’sirida elektronlar trayektoriyasi keskin egilib, anod yuzasiga tegmasdan katodga qaytishini (2.a-rasm) hamda, magnit maydonining kichik qiymatlarida ($B \leq B_{kr}$) elektronlar anodga yetib borishini va zanjirda uzluksiz tokni ta’mirlashini (2.b-rasm) kuzatdik. 2-rasmda ikkala holatda elektronlarga ta’sir qilayotgan magnit maydon induksiyalari bir biridan $dB = 8 \cdot 10^{-6} T$ ga farq qiladi (2.a-rasmda $B_{kr} + dB = 9.654 \cdot 10^{-4} + 8 \cdot 10^{-6} T$ va 2.b-rasmda $B_{kr} = 9.654 \cdot 10^{-4} T$)

Xulosa.

Bugungi kunda ilmiy hisob kitoblarni amalga oshirishda dasturlash tillarining o‘rni beqiyos, shuning uchun talabalarga o‘qish davrining o‘zidayoq bu ko‘nikmalarni o‘g‘atish ularga kelajakda juda ham foydali bo‘ishi mumkin. Undan tashqari fizik jarayonlarni tushunishda ba’zida tajribani bajarib ko‘rish ham yetarli bo‘lmaysi. Masalan biz ko‘rib chiqqan mashg‘ulotda ham elektronning o‘lchami sababli uning harakat trayektoriyasini kuzatib bo‘lmaydi bunda elektronlarning harakatini modellashtirish orqali ularning harakatqini o‘ganish qulayroq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. Kanokov, A. K. Karaxodjayev, K. R. Nasriddinov, S. R. Polvonov “Atom va yadro fizikasidan laboratoriya ishlari” Toshkent – 2002.
2. <https://vpython.org/>